

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KENT CARLO B. JABALDE

BSE-FILIPINO 3

**Cotabato Foundation College of Science and Technology
(CFCST)**

jabaldekent@gmail.com

"SA PAGLAGAS NG BULAKLAK"

Sa punong mayabong at mataas, may isang bulaklak
Ganda'y nakakahalina, ang bango'y mahalimuyak
Sa unang tingin, animo'y isang pusong mabusilak
Na kapag tinitigan, tila ikaw ay hinahatak

Aniya ng isa sa kanyang labis na pagkamangha
Pagmasdan mo't kay ganda, bulaklak ng punong akasya
Palaging hinahangad, natatangi at kakaiba
Kaluwalhatia't kariktan, sana'y maging kagaya

Lingid man sa 'yong isip, napakahirap patunayan
Kariktang walang katulad hindi madaling makamtan
Payong kaibigan, kanyang pinapaaalanan
Bulaklak ma'y kay ganda, ngunit ito'y may katapusan

Talulot ma'y sariwa, darating din na ito'y lalagas
Panaho'y lilipas, kalaunan ang ganda'y kukupas
Maging isang punong Akasya, dahil lahat ay patas
Kahit wala mang bulaklak ay mayabong at mataas